

**CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
PROFESSOR HÉLIO XAVIER DE VASCONCELOS - EXTREMOZ
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM INFORMÁTICA
TURMA: 3º C
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO**

**ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NETO
CAIO HENRIQUE BARBOSA SANTOS
JOÃO VITOR MELO DA CONCEIÇÃO**

**A INFLUÊNCIA NEGATIVA DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NO CENTRO
EDUCACIONAL CEEP HÉLIO XAVIER DE VASCONCELOS.**

**EXTREMOZ/RN
2024**

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NETO
CAIO HENRIQUE BARBOSA SANTOS
JOÃO VITOR MELO DA CONCEIÇÃO

A INFLUÊNCIA NEGATIVA DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NO CENTRO
EDUCACIONAL CEEP HÉLIO XAVIER DE VASCONCELOS.

Trabalho de conclusão de curso
apresentado no Técnico em Informática
da escola Centro Estadual de Educação
Profissional Professor Hélio Xavier de
Vasconcelos

Orientadora: Maria Helena Bezerra da
Cunha Diogenes

COORIENTADOR: Dayvison Rodolfo da
Silva

EXTREMOZ/RN

2024

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NETO
CAIO HENRIQUE BARBOSA SANTOS
JOÃO VITOR MELO DA CONCEIÇÃO

A INFLUÊNCIA NEGATIVA DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NO CENTRO
EDUCACIONAL CEEP HÉLIO XAVIER DE VASCONCELOS.

Trabalho de conclusão de curso
apresentado no Técnico em Informática
da escola Centro Estadual de Educação
Profissional Professor Hélio Xavier de
Vasconcelos

Orientadora: Maria Helena Bezerra da
Cunha Diogenes

Coorientador: Dayvison Rodolfo da Silva

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado e aprovado em
___/___/_____, pela seguinte Banca Examinadora.

BANCA EXAMINADORA

Fulano de Tal dos Anzóis, M.e – Presidente
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

Ciclano de Tal dos Anzóis, M.a – Examinadora
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

Beltrano de Tal dos Anzóis, Dr.(a) Examinador(a)
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

DEDICATÓRIA

Dedicamos este trabalho a todos os nossos familiares pela paciência e apoio prestado a nós nessa jornada difícil, sem eles não teríamos chegado até aqui.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, queremos agradecer a Deus por nos dar paciência e sabedoria para que pudéssemos concluir este trabalho.

A todos os familiares que acreditaram no nosso potencial, nos deram todo o apoio necessário e incentivo para que nada nos faltasse . Agradecemos também aos nossos professores pela orientação, pelo conhecimento compartilhado conosco e pela dedicação em nosso aprendizado, cada ensinamento foi fundamental para a construção desse trabalho.

Por fim, agradecemos a todos que de alguma forma contribuíram para que chegássemos até aqui, dedicamos esse trabalho a todos que fizeram parte dessa caminhada.

“para quem tem pensamento forte o impossível é só questão de opinião.”(Charlie Brown, 2009).

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	6
3. REFERENCIAL TEÓRICO	9
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES	13
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	17
6. REFERÊNCIAS	18

A INFLUÊNCIA NEGATIVA DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NO CENTRO EDUCACIONAL CEEP HÉLIO XAVIER DE VASCONCELOS.

RESUMO

Este trabalho busca investigar os impactos negativos das tecnologias digitais no processo de aprendizagem dos alunos no Centro Estadual de Educação Profissional Hélio Xavier de Vasconcelos (CEEP HXV), com foco no uso excessivo de smartphones e outras ferramentas digitais. O estudo visa identificar problemas decorrentes da utilização inadequada dessas tecnologias e contribuir para o desenvolvimento de estratégias que minimizem seus efeitos prejudiciais, promovendo um uso mais equilibrado e saudável no ambiente escolar. Embora as tecnologias possam facilitar o aprendizado, seu uso excessivo pode comprometer o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais, além de prejudicar a concentração e o foco dos alunos nas atividades escolares. Em resumo, a pesquisa visa entender os efeitos negativos das tecnologias digitais no desempenho acadêmico e social dos alunos, promovendo a reflexão sobre a necessidade de um uso mais responsável dessas ferramentas no ambiente educacional.

Palavras-chave:

Influência negativa, Educação, Tecnologia digital, Aparelhos digitais, Ambiente escolar, CEEP HXV, Evolução, Dificuldade, Recursos.

1 INTRODUÇÃO

As tecnologias digitais estão ficando cada vez mais presentes no cotidiano, principalmente no ambiente escolar e com isso elas não trouxeram somente pontos positivos, mas também negativos tornando a sua integração na educação crítica (Furfuro,2023 p.9). Partindo desse ponto de vista a rápida evolução das tecnologias digitais trouxeram também desafios para a educação, é de grande importância e interesse para a comunidade escolar o conhecimento sobre esses pontos negativos.

No cotidiano do Centro Estadual de Educação Profissional Hélio Xavier de Vasconcelos, são vistos diversos problemas e dificuldades de lidar com o uso

excessivo dos smartphones e diversas outras tecnologias digitais, com isso despertou o interesse de investigar esse assunto mais a fundo.

Ao explorar esse tema, visamos não apenas identificar esses problemas, mas também contribuir com a gestão passando esses resultados negativos para os mesmos, afim de que eles possam desenvolver estratégias para minimizar os efeitos negativos causados pelas tecnologias digitais no CEEP HXV, promovendo um uso mais saudável.

Previamente queremos entender melhor como as tecnologias digitais podem prejudicar o aprendizado dos discentes, motivados pelo desenvolvimento acadêmico dos alunos e por comentários de professores, diante do uso da tecnologia digital na educação.

As tecnologias digitais ganharam um destaque importante na contemporaneidade tornando a sociedade cada vez mais dependente das mesmas, sobretudo na Pandemia, na qual tornou o seu uso bastante necessário no meio acadêmico, onde os professores precisaram se reinventar através de aplicativos e novas metodologias de ensino para tornar, sua aula mais atrativa, porém, com isso também vieram os pontos negativos, ou seja, de que forma tecnologia digital pode afetar negativamente no desempenho acadêmico dos alunos do Ceep Hélio Xavier de Vasconcelos?

Assim, este estudo visa analisar os impactos negativos das tecnologias digitais no processo de aprendizagem dos alunos no CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos, nesse sentido

- Avaliar o impacto das tecnologias digitais no desempenho acadêmico dos alunos.
- Demonstrar de que forma o uso das tecnologias digitais pelos alunos pode trazer pontos negativos.
- Compreender de que forma as tecnologias digitais influenciam de forma negativa no desempenho acadêmico dos alunos.

. Em virtude disso, ajudam a fundamentar a escolha do tema, mostrando a relevância social, interesse pessoal e acadêmico na investigação da influência negativa das tecnologias digitais no Ceep Hélio Xavier de Vasconcelos.

2. METODOLOGIA

Este estudo utiliza o método de pesquisa aplicada, pois nele trabalhamos com a intenção de gerar um conhecimento sobre a solução de um problema específico.

Ademais, utilizamos também o método de pesquisa quantitativa, pois foi disponibilizado o link de um *Forms* criado com o intuito de obter resultados sobre os pontos negativos das tecnologias digitais no Centro Estadual de Educação Profissional Hélio Xavier de Vasconcelos (CEEP HXV), os resultados retirados do *Forms* foram transformados em números e expostos em gráficos.

Além disso, utilizamos a pesquisa bibliográfica, pois o material pesquisado sobre o tema de tcc já foi publicado em livros, artigos, revistas, etc. É visto que com o aumento das tecnologias digitais as empresas têm procurado cada vez mais formas de entrarem no mercado tecnológico, como condiz no artigo “Esta evolução deve-se ao fato que as empresas estão adaptando-se às novas tecnologias e tornando-se digitalizadas e organizadas em uma nova forma de organização digital [...]” (Geisa, Okano, 2019, p.232). No contexto atual, a evolução tecnológica teve diversas mudanças, uma delas são os métodos de organização, com isso as empresas precisaram se adaptar trazendo mudanças, precisando organizar as informações em artigos, livros, etc.

Além disso, foi utilizado o método de pesquisa exploratória, pois disponibilizamos um *forms* para que os alunos do CEEP HXV pudessem o realizar com o objetivo de assim nos trazer fundamentação para a nossa pesquisa do devido artigo.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

Um dos principais desafios contemporâneos no âmbito acadêmico é o gerenciamento do uso das tecnologias digitais. A utilização inadequada desses recursos pode trazer impactos negativos para o ambiente escolar, manifestando-se de diversas maneiras prejudiciais.

A tecnologia digital está relacionada a qualquer âmbito no cotidiano da sociedade e principalmente nas escolas, trazendo formas rápidas de resolver problemas. Mas, toda essa facilidade pode ocasionar em problemas no comportamento, como vícios, o que prejudica, no ambiente escolar, dificuldade no desenvolvimento de conhecimento e aprendizagem dos estudantes. “A

realidade das novas gerações é pautada no uso cada vez mais crescente da tecnologia, entretanto, seu mau uso na educação médica é tido como um agravante no processo de aprendizagem”(Dias, 2022, p.2336). A usabilidade dos dispositivos digitais, em momento de sala de aula, podem causar problemas que intensificar o mau desenvolvimento dos estudantes resultando em possíveis vícios, problemas de saúde, isolamento social e distúrbios no sono, causando dessa forma a perda de habilidades essenciais para o desenvolvimento dos alunos, afetando os mesmos durante sua formação ao longo da vida.

É visto que o uso excessivo de dispositivos digitais tem o potencial de trazer vícios para os alunos e assim dificultar o aprendizado dos mesmos, a dependência excessiva das ferramentas digitais pode levar a perda de habilidades básicas, como a escrita manual “A tecnologia digital Internet é recente, data de 1969, que, além de ter globalizado o mundo nas telecomunicações, agora está atingindo o comportamento social do indivíduo por motivos dos abusos das horas que passa conectado ou por fatores muito subjetivos”(Rosa et al, 2019, p.1)

. Além disso, o mau uso dessas tecnologias podem comprometer a interação presencial, prejudicando o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais essenciais.

Embora as tecnologias digitais oferecem inúmeras oportunidades para inovação e aprimoramento educacional, é fundamental considerar e abordar suas possíveis influências negativas. A análise crítica desses impactos é crucial para o desenvolvimento de estratégias que minimizem os efeitos adversos e promovam um ambiente educacional equilibrado, onde as tecnologias sejam utilizadas de maneira construtiva e responsável.

O acesso crescente a tecnologias digitais e à internet tem proporcionado aos alunos uma vasta gama de recursos e ferramentas educacionais, isso por um lado, facilitou o aprendizado, mas também trouxe desafios como sobrecarga de informações e distrações.

A evolução das técnicas de ensino, com a integração de plataformas de aprendizado online, aplicativos educacionais e recursos multimídia, tem promovido métodos mais interativos e personalizados. No entanto, essa evolução também levanta preocupações sobre a dependência excessiva das tecnologias e a diminuição da interação face a face.

Pela grande facilidade de acesso das tecnologias digitais, vem a necessidade de adaptação dos professores com essa evolução que está havendo em relação às novas tecnologias, como afirmado no artigo "A facilidade de acesso das tecnologias digitais pelos jovens obriga o processo de ensino-aprendizagem se adaptar, para preparar e desenvolver cidadãos críticos e ativos".(Aparecida, Pedro, 2016, p.205). Diante dessa evolução, a adaptação é crucial, já que os jovens estão no novo ensino médio que teve a carga horária das disciplinas básicas reduzidas, e a facilidade de acesso exige que tanto os professores quanto os alunos se organizem diante da evolução das tecnologias digitais, os professores necessitam de uma adaptação para encontrar um método de ensino eficaz, pois a internet é uma grande distração.

Sob a perspectiva da grande ascensão das tecnologias digitais implementada na educação é visto que a má utilização dessas tecnologias vem a prejudicar os alunos, Isso tem impactado negativamente o aprendizado e o desenvolvimento dos alunos, devido à má utilização dos recursos digitais, como os laboratórios de informática, bem como em

Muitos estabelecimentos de ensino disponibilizam horários para que os alunos utilizem os laboratórios de informática para fazerem as atividades extras passadas em aula, como por exemplo: deveres, pesquisas e trabalho. O grande problema é que geralmente os alunos usam esse horário para entrar em bate-papos, jogos ou até coisas impróprias ao invés de fazer o dever(Oliveira et al, ano 2022, p. 2340).

De acordo com os problemas relacionados à internet digital, a gestão pedagógica libera o uso dos laboratórios para a pesquisas de trabalhos acadêmicos e a realização das atividades didáticas. Entretanto, alguns alunos aproveitam a oportunidade de acesso à internet fornecida pelo laboratório para utilizá-lo de maneiras inconvenientes, desviando-se dos objetivos educacionais, com isso

O uso excessivo do celular na sala de aula no ensino superior, em que os alunos são capacitados a atuarem no espaço social, traz diversos problemas que podem comprometer o estudante em seu futuro profissional (Oliveira et al, ano 2022, p. 2339).

Embora as ferramentas digitais tenham proporcionado avanços no processo de ensino-aprendizagem, também apresentam um desafio constante com o uso de

dispositivos móveis no horário escolar, podendo ocasionar a falta de atenção do aluno e com isso acarretar a um comprometimento no futuro dos discentes.

O problema apontado é que o uso excessivo de celulares na sala de aula prejudica o desenvolvimento das habilidades sociais e do senso crítico dos alunos, uma vez que a interação virtual substitui o contato pessoal e limita a construção do conhecimento realista.

Por ter uma grande dificuldade em implementar os aparelhos digitais em sala de aula e não conseguir controlar o mau uso pelos alunos, no dia 17 de janeiro de 2024, foi implementada a Lei de N° 11.674, bem como afirma no artigo "A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte (ALRN) promulgou a lei que proíbe o uso de celulares smartphones 'para fins não pedagógicos' em salas de aula no estado". (G1 RN, 2024). A lei proíbe o uso dos aparelhos digitais na sala de aula, em especial o uso para fins não pedagógicos, pois os alunos têm um uso não adequado, de modo que não conseguem se controlar por o smartphone ser uma fonte de distração, e isso atrapalha tanto a aula do professor quanto o próprio aprendizado do aluno.

O uso da tecnologia digital cada vez mais vem se tornando um problema quando usado de maneira inadequada, e isso vem trazendo vários problemas na educação dos alunos de todas as idades, como afirma o autor.

A proliferação do uso de dispositivos tecnológicos por crianças tem sido rápida por diversas razões, dentre as quais porque os dispositivos portáteis e fáceis de usar são criados de modo a serem atraentes para crianças de todas as idades[...] (Trettel, 2023, p.14).

É fato que a sociedade tem tido um grande obstáculo na educação por implementar a tecnologia digital de maneira errada, a implementação de forma errônea ocorre em todas as idades. As crianças trazem o mal uso de casa, pois diversos pais à implementaram errado no cotidiano do filho.

O uso das tecnologias na área da educação desde a sua implementação até os dias atuais, trouxeram grandes transtornos, de acordo com Santos

Durante o período pandêmico, o uso de tecnologias por estudantes e professores foi intensificado como alternativa para dar continuidade nas aulas presenciais que foram suspensas, e é nesse mesmo contexto que os casos de atentados e violências às escolas brasileiras também aumentaram(Santos, ano 2023, p. 8).

Através da intensificação do uso das tecnologias foi feita a aplicação dos aparelhos digitais no ensino, porém com elas trouxeram grandes dificuldades, principalmente no período pandêmico, pois na epidemia os casos de violências aumentam drasticamente, especialmente nas escolas brasileiras.

Os dispositivos digitais são uma ferramenta poderosa para o aprendizado, mas seu uso inadequado pode distrair os discentes, fazendo com que percam a atenção nas aulas. Mensagens, redes sociais e aplicativos podem acabar desviando a atenção dos estudantes, prejudicando a absorção do conteúdo passado nas aulas. "A justificativa para o não aproveitamento do celular em sala é que os alunos, não prestam atenção nas aulas, prejudicando de sobremaneira o processo de aprendizagem dos mesmos".(Guedes, 2012, p.11). O autor reflete um dos principais pontos da influência negativa das tecnologias digitais, como o aparelhos de telecomunicações, no ambiente educacional. Especificamente, ela aborda como o uso inadequado desses dispositivos durante as aulas.

professores expressam preocupações significativas quanto ao uso dos aparelhos tecnológicos em sala de aula, pois podem comprometer o ambiente de aprendizado. Além disso, muitos professores mantêm suas ideologias e seus valores firmes em relação aos métodos de ensino e aprendizagem dos discentes. "mudanças que exigem novas formas e processos educacionais, mesmo que os professores mantenham apegados a certas habilidades e certos valores que podem estar em risco".(Guedes, 2012, p.15). Com a negatividade das tecnologias no ambiente educacional pode gerar desafios significativos para professores e instituições de ensino. As estratégias tradicionais, sem adaptação às inovações tecnológicas, podem limitar a eficácia do processo ensino-aprendizagem, prejudicando a qualidade da educação.

Desafios relacionados à qualidade do ensino e implementação das tecnologias digitais nas escolas, professores e alunos saem prejudicados após métodos de ensino não serem de qualidade, isso prejudica o desenvolvimento e acaba baixando o rendimento e o aprendizagem dos estudantes. "É importante também considerar as dificuldades que são encontradas na infraestrutura escolar, pois impedem e/ou dificultam o desenvolvimento de aulas onde o professor pode fazer uso das tecnologias como prática pedagógica".(Kenski, 2011.) É visto que o autor cita barreiras que impedem o avanço de novos métodos de ensino, com falta de equipamentos modernos, uma conexão de

internet instável nas aulas acaba limitando a capacidade dos professores de explorar o potencial das tecnologias digitais para melhorar a aprendizagem dos alunos.

É evidente que com avanço tecnológico as pessoas tiram suas dúvidas e aprendem de maneira rápida e simples utilizando a internet, mas nem todas as pessoas sabem como conseguir resolver suas dúvidas pois não sabem utilizar essas ferramentas."Com a evolução das tecnologias digitais a forma pela qual as pessoas obtêm informações e aprendem tem se modificado".(Kauê, 2023 p.37). Muitas das dúvidas que a sociedade tem a questionar e tirada com a ajuda da tecnologia digital, mais muitos dos obstáculos que as pessoas tem em tirar suas dúvidas devido também a Falta de habilidades digitais básicas, Analfabetismo digital, Acesso limitado à internet, Esses são uns dos vários motivos que a internet tem a agregar pois muitas pessoas têm dificuldade de usar essas tecnologias.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

De acordo com a pesquisa quantitativa realizada pelo nosso grupo, foram realizadas 5 perguntas através da plataforma Google Formulário referentes ao nosso tema sendo elas direcionadas aos alunos do Ceep HXV no qual 151 dos 512 alunos dessa instituição responderam a essa pesquisa.

Com qual frequência você utiliza o celular em sala de aula?

151 respostas

Com isso, em sintonia com uma das perguntas solicitadas nessa pesquisa obtivemos o seguinte resultado, o uso excessivo do aparelho celular em sala de aula tem sido um dos empecilhos negativos para a implantação da tecnologia digital dentro do Ceep HXV, tendo assim com predominância 57% dos alunos que utilizam o aparelho celular quase sempre em sala de aula, 32,5% que utilizam eventualmente, 4% sempre e 4% nunca.

O uso do celular tem diminuído a sua participação em aulas?

151 respostas

O gráfico revela um grande motivo de preocupação sobre os celulares influenciarem a dinâmica das aulas e sugere a necessidade de um equilíbrio entre o uso da tecnologia e a participação ativa dos alunos no processo educativo. Tendo assim 53,6% como maioria, responderam que sim, o uso do celular diminui sua participação em sala de aula, 39,7% responderam que talvez o uso do celular tenha diminuído sua participação em aulas e uma pequena porcentagem respondeu que não. A alta porcentagem pode identificar que ao usar o celular durante as aulas, os alunos se distraem facilmente e, portanto, estão menos envolvidos nas atividades de aprendizagem.

Com qual frequência as tecnologias digitais são utilizadas para o melhor desenvolvimento das aulas?

151 respostas

Através desse gráfico podemos identificar a falta do uso das tecnologias digitais para fins de um melhor desenvolvimento das aulas, tendo como resultado a maioria votando 57,6% que as tecnologias são utilizadas eventualmente em sala de aula para um melhor desenvolvimento acadêmico, uma memória de 34,4% votaram que quase sempre e uma memória votou entre sempre e nunca.

O uso de aparelhos digitais em sua opinião tem diminuído a interação entre aluno e professor?

151 respostas

O gráfico aponta uma preocupação crescente sobre o como a tecnologia está moldando as interações no ambiente educacional e sugere a importância de procurar um equilíbrio entre o uso da tecnologia e a interação pessoal para promover um aprendizado mais eficaz. Tendo como maior parte das respostas 57,6% afirmando que o uso dos aparelhos digitais tem diminuído a interação entre aluno e professor, 25,8% ficam em um meio termo entre sim e não com a opção do talvez, fica uma minoria com 16,6% dizendo que não, tornando assim

clara a afirmação que o uso dos aparelhos digitais tem diminuído a interação entre aluno e professor.

Você se considera uma pessoa que tem controle ao usar os aparelhos digitais escola?

151 respostas

Diferente dos outros gráficos, nesse não obtivemos o resultado desejado, tendo assim 51% de respostas afirmando terem controle ao usar aparelhos digitais na escola, 44,4% responderam talvez então por mais que a maioria tenha respondido que tem controle ao usar, muitos ainda ficaram em um meio termo e chegaram a se questionarem sobre se eles realmente têm o devido controle ao utilizar essas tecnologias e uma pequena minoria respondeu que não tem controle.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em conclusão, esse artigo buscou analisar a influência negativa das tecnologias digitais no processo de aprendizagem dos alunos no centro educacional Ceep HXV. Através da pesquisa quantitativa e bibliográfica sobre o tema, foi descoberto que apesar das tecnologias oferecerem várias vantagens ao ambiente educacional, o uso excessivo e inadequado pode gerar pontos negativos no desempenho acadêmico e no desenvolvimento socioemocional dos alunos.

Os dados retirados da pesquisa indicam que a maioria dos alunos usam o celular com frequência em sala de aula, prejudicando sua participação nas atividades escolares. Além disso o uso constante de dispositivos digitais tem

diminuído a interação entre aluno e professores, o que pode afetar o desenvolvimento acadêmico e a construção de habilidades sociais.

A pesquisa também revelou que embora muitos afirmem ter controle sobre o uso das tecnologias digitais, uma grande parte ainda demonstra incerteza sobre o controle que exercem, o que aponta a necessidade de uma reflexão mais profunda sobre a responsabilidade no uso das ferramentas digitais no ambiente escolar.

Concluimos que, para amenizar os pontos negativos observados ao longo do artigo, é necessário que a educação digital se torne um meio saudável para a implementação das tecnologias digitais, que os alunos sejam orientados sobre a importância de um uso adequado dessas ferramentas para o seu desenvolvimento acadêmico, social e emocional. Em resumo, as tecnologias digitais têm o potencial de transformar positivamente a educação, mas seu uso deve ser cautelosamente orientado para evitar que se tornem obstáculos ao desenvolvimento dos alunos. A responsabilidade no uso dessas ferramentas é essencial para que possamos desfrutar dos seus benefícios de maneira equilibrada e construtiva, assim desenvolvendo uma melhor qualidade de ensino para todos.

REFERÊNCIAS

BITTENCOURT, P. A. S.: ALBINO, João P.. O uso das tecnologias digitais na educação do século XXI. Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação, 2017.

<https://periodicos.fclar.unesp.br/iberoamericana/article/view/9433> Acesso em: 11/12/2024

DIAS, R. O., Almeida, K. C., Teles, J. M.; Identificação do perfil de estudantes de Medicina em relação ao uso excessivo do celular na sala de aula e a influência desta prática nas notas e no aprendizado dos estudantes. Brazilian Journal of Health Review, 2022.

<https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/43732>

Acesso em: 11/12/2024

FURFURO, D. L.; A influência das tecnologias na redefinição de uma escola plural : “O teu portugues ou o meu”?. Portugal: Porto, 2023.

<http://hdl.handle.net/10400.22/24581> Acesso em: 11/12/2024

GUEDES, M, S.; O USO DO APARELHO CELULAR EM SALA DE AULA, MACAPÁ-AP: 2012.

<https://www2.unifap.br/midias/files/2016/04/O-USO-DO-APARELHO-CELULAR-EM-SALA-DE-AULA-MARLEY-GUEDES-DA-SILVA.pdf> Acesso em: 11/12/2024

G1 RN; Lei que proíbe uso de celular em salas de aula no RN aguarda regulamentação 11 meses após entrar em vigor: 'Não se enfrenta vício com proibição'. 2024.

<https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2024/12/06/lei-que-proibe-uso-de-celular-em-salas-de-aula-no-rn-aguarda-regulamentacao-11-meses-apos-entrar-em-vigor-nao-se-enfrenta-vicio-com-proibicao.ghtml> Acesso em: 11/12/2024

GOMES, J. G. C., OKANO, M. T. Plataformas digitais como modelos de negócio: Uma pesquisa exploratória. south american development society journal, 2019.

<https://doi.org/10.24325/issn.2446-5763.v5i13p232-254> Acesso em: 11/12/2024

KENSKI, V. M. Educação e tecnologia o novo ritmo da informática. São Paulo: campinas, 2011.

https://editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2018/TRABALHO_EV117_M D1_SA19_ID3883_05092018103455.pdf Acesso em: 11/12/2024

OLIVEIRA, R. D., Cristine, K. A., Moreira, J. T.; O uso excessivo do celular na sala de aula no ensino superior, 2022.

https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&q=Rafael+Oliveira+ano+2022%2C+p.+2339&btnG=&lr=lang_pt Acesso em: 11/12/2024

PAULA, D, J, Kauê, L, O.; Emmanuel, J, D, A, N.; Os Impactos da Tecnologia

na Educação, 2023.

<https://www.fateccampinas.com.br/rbti/index.php/fatec/article/view/90> Acesso em: 11/12/2024

PAULA, D, J.; kauê, L, O.; Emmanuel, J, D, A, N.; Os O problema da utilização dessas tecnologias é que elas não são acessíveis para todos 2023.

<https://www.fateccampinas.com.br/rbti/index.php/fatec/article/view/90>

ROSA, A. R., Monteiro, C. C. L., Brisola, R. D.; O uso diário e a dependência da internet: a nomofobia-megadesafio para professores. Revista atlante: cuadernos de Educación y Desarrollo, 2019. <https://www.eumed.net/rev/atlante/2019/01/dependencia-internet.html> Acesso em: 11/12/2024

SANTOS, L. K. C. A.; Tecnologias digitais: Reflexões sobre a prevenção contra a violência na escola. Uberlândia: Ituiutaba, 2023.

<https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/39929/1/TecnologiaDigitaisReflex%c3%b5es.pdf> Acesso em: 11/12/2024

TRETTEL, G. S.; TECNOLOGIA DIGITAL E EDUCAÇÃO: UMA ANÁLISE CRÍTICA SOBRE A ERA DA INFÂNCIA CYBER, SOROCABA: 2023.

https://repositorio.ufscar.br/bitstream/handle/ufscar/18543/SERRANO%202023_TCC%20Pedagogia.pdf?sequence=1&isAllowed=y Acesso em: 11/12/2024